

BOBUR DAVRIDA ELCHILIK ALOQALARI

¹ Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li¹

² Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti 1-kurs talabasi

Mamasidikov Abdug'ani Xayrullo o'g'li²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6727154>

Abstract

Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur hukmronligi davrida Hindistonning boshqa davlatlar bilan olib borgan elchilik aloqalari va munosabatlari haqida ma'lumot berilgan.

Key words: Boburiylar sulolasi, imperiya, qo'lyozma, savdo-sotiq, elchilik aloqalari, Shoxrux elchixonasi, Samarandiy, dori-darmon, diplomatik aloqa.

O'rta Osiyo, Eron va Hindiston bilan diplomatik aloqalar Temuriy hukmdorlar davridan taraqqiy topgan edi. Ayniqsa, temuriy hukmdorlardan Shohruh Mirzo (1376-1447) va Ulug'bek Mirzolar davrida (1409-1449) o'zaro elchilik almashinuvlari qizg'in kechgan. Temuriylar davrining mashhur tarixchisi Abdurazzoq Samarqandiy "Shohruh elchixonasi" nomi bilan bog'liq Shohruhning Hindistonga kata elchilar guruhini yuborganligini yozib qoldirgan.

Shohruh 1442 yilda Xo'ja Maqsud va Xo'ja Muhammadalar rahbarligidagi 20 kishilik elchilarini Hind davlatlari bilan savdo-sotiq va diplomatik aloqalar o'rnatish uchun yuboradi. Elchilarga tarixchi A.Samarqandiy ham qo'shib yuborilgan. U elchilar faoliyati bilan bog'liq voqealarni yozib brogan. Shohruh elchilari 18 kun Hind dengizi bo'ylab suzib Kalkutta portiga yetib boradilar. Kalkuttada ularni musulmon savdogarlari kutib oladi.

Elchixona vakillari Hindistonda 3 yil bo'lib Bengaliya, Kalkutta, Bijangar, Samir hokimliklari bilan muzokaralar olib bordi. Hind shohlariga Shohruhning ot, po'stin, oltin bilan sovg'alari topshirildi.

Elchilarga Hind yerida hurmat-izzat ko'rsatildi. Ular shoxona kutib olingan. Elchilar Shohruh huzuriga 10 tuya dori-darmon, feruza ko'zli oltin uzuklar, fil suyagidan yasalgan qimmatbaho sovg'alar bilan muvaffaqiyatli qaytib keladi. O'nlab davlatlar bilan shartnoma imzolanganligi e'lon qilinadi. A.Samarqandiy safar xarajatlari 50 ming tilloni tashkil etganligi, elchilarga esa vazifasini yaxshi bajarganligi uchun 4 ming tillodan pul, 1 tadan oltin egarli ot, oltin qadalgan zardo'zi do'ppi sovg'a qilinganligini yozib qoldirgan. Shohruhning

elchilar xizmatlarini bu qadar yuksak baholashiga oldin yuborgan elchilarning Hindistonga yetib bormay, yo'lda halok bo'lganligi ham sabab bo'lgan edi.

Shohruh va Ulug'bek o'limidan so'ng xorij bilan diplomatik savdo-sotiq aloqalari susaygan bo'lsada ma'lum ma'noda davom etib turdi. O'rta Osiyoda hukmronlik uchun Temuriylar va Shayboniylar o'rtasidagi kurash xalqaro aloqalarga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Temuriylardan bo'lgan Zahiriddin Muhammad Boburning Hindistonda yirik davlatiga asos solindi.

Uning vorislaridan Humoyun va Akbarshohlar davrida Movarounnahr aloqalari yangidan jonlanishiga sabab bo'ldi. Buxoro xoni Abdullaxon davrida esa (1557-1598) Sibir va Sharq mamlakatlaridan Hindiston bilan munosabatlar taraqqiy qildi. O'rta Osiyo va Hindiston o'rtasidagi aloqalar Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonda o'z davlatini vujudga keltirganidan keyin (1526 yil) yanada rivojlandi. Bobur uning lashkarboshi va saroy ahllari Hindistonga o'nlab qarindoshlarini olib bordilar.

Shoh taklifi bilan Farg'ona, Samarqand singari shaharlaridan olim, quruvchi, shoir, xattot, shifokor, bog'bon dehqonlar ham hind yurtiga borgan. Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma" asarida ta'kidlaganidek: "1528 yil 18 dekabrda shanba kuni qo'shni Eron va Shayboniylar davlatidan kelgan elchilar sharafiga ziyofat uyushtirildi. Ularga turli-tuman sovg'a-salomlar hadya etildi. Har uchchala mamlakat o'rtasida do'stlik va o'zaro savdo-sotiq munosabatlarini o'rnatish haqida shartnoma imzolangan. Boburning o'zi ham xorijiy mamlakatlar bilan iqtisodiy va madaniy hamkorliklardan manfaatdor bo'lgan.

Ayniqsa, savdo-sotiq avj oldi. Xalqimiz o'rtasida keng tarqalgan "doka", "banoras" matolari Hindiston shaharlari Doka, Banoras nomlari bilan bog'liq. O'rta Osiyodan Hindistonga turli meva-chevalar olib borib sotilgan. Qovun tarvuz, handalak, bodring, uzum, anor, oshqovoq, mosh, no'xat kabi o'simliklar Bobur va uning vorislari davrida Turkistondan olib borilgan.

Hindistonning yosh ayollari va qizlari Bobur davridan boshlab O'rta Osiyoda kiyiladigan lozim va ko'ylak kiya boshlaydilar. Hindlar dasturxonida o'zbeklarning turli taom va nonlari ham qo'yiladi: ularda "tandir non", "chapatti somsa", "kichiri", "palov", "holva", "kabob" kabi taomlar ham bor. Sharqshunos olim S.Azimjonova ta'kidlashicha, Bobur "Boburnoma" asarining bir nusxasini Movarounnahr olimlariga yuborgan. Ulardan ushbu kitobi haqidagi fikr-mulohazalarini yozib yuborishni so'ragan.

Asar Sohibqiron Amir Temur o'z poytaxti Samarqandni go'zal qilishi uchun har kunida 200 ta usta ishlatgan bo'lsa, Zahiriddin Muhammad Bobur

Hindistonda 600 quruvchini ishlatgan. Ustalarining aksariyati o'zimizdan borgan bo'lib, bugungi kunda jahon sayyohlarini hayratga soladigan Masjidi Jome', maqbara va minoralar va Toj Mahal kabilarda Turkistonlik ustalar xizmati bor edi. Bobur nafaqat ona yurti qolaversa, Yevropa bilan ham hamkorlik , o'zaro elchilik aloqalarini o'rnatishga harakat qiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur Hindiston taxtiga chiqqanidan keyin o'zining elchilarini Rossiya davlatiga yuboradi. Uning elchilari Volga bo'ylariga yetib keladilar. Qishloqlarning biridan panoh topadilar. Ba'zi sabablarga ko'ra Rossiya davlati bilan Bobur davlati o'rtasidagi diplomatik munosabatlar o'rnatilmaydi.

Bobur elchilari kelib to'xtagan qishloq esa "Boburina" nomi bilan atalgan. O'rta Osiyo bilan Hindiston o'rtasidagi diplomatik munosabatlar Boburning o'g'li Humoyun zamonida biroz susaydi. Chunki, Humoyun G'arbiy savdo yo'llarini qo'lga kiritish uchun Gujarat sultoni Bahodirshoh va Shimoliy Hindiston taxti da'vogarlaridan biri afg'on Mahmud Lo'diy bilan urushlar olib bordi.

Использованная литература:

1. F.Sulaymonova. Boburiylar Hindistonda. // "Saodat", 1992y, № 8, 11bet.
2. Erskin Uilliam. Bobur Hindistonda. –T : "Fan", 1995y. B 65.
3. Nizomiddinov I. O'rta Osiyoning chet el sharqi bilan munosabatlari. –T: "O'zbekiston", 1961y. B 103.
4. Erskin Uilliam. Bobur Hindistonda. –T: "Fan", 1995y. B 65.

